

BOLDO

Peumus boldus
Molina

**Auxilia no alívio de
sintomas dispépticos,
como desconforto
digestivo e má digestão.**

BOLDO

Peumus boldus
Molina

ALECRIM

Salvia rosmarinus
Spenn

**Auxilia no alívio de
sintomas dispépticos e
de espasmos leves do
trato gastrointestinal.**

ALECRIM

Salvia rosmarinus
Spenn

CHAMBÁ

Justicia pectoralis

Jacq

**Auxiliar no tratamento
de afecções
respiratórias, como
expectorante em tosses
produtivas.**

CHAMBÁ

Justicia pectoralis
Jacq

CIDREIRA

Lippia alba

**Auxilia no alívio da
ansiedade leve e como
antiespasmódico e
antidispéptico.**

CIDREIRA

Lippia alba

ESPINHEIRA -SANTA

*Monteverdia
ilicifolia*

**Auxilia no alívio de
sintomas digestivos,
incluindo azia e
dispepsia.**

ESPINHEIRA -SANTA

Maytenus ilicifolia

UNHA-DE- GATO

Uncaria tomentosa

**Possue atividade anti-
inflamatória.**

UNHA-DE- GATO

Uncaria tomentosa

CAMOMILA

*Matricaria
chamomilla L.*

**Antiespasmódico,
ansiolítico e sedativo
leve. Anti-inflamatório
em afecções da
cavidade oral.**

CAMOMILA

*Matricaria
chamomilla L.*

COPAÍBA

Copaifera spp

**Atua como anti-
inflamatório,
antimicrobiano e
cicatrizante de uso
tópico.**

COPAÍBA

Copaifera spp

ANDIROBA

Carapa guianensis
Aubl.

**Auxilia no cuidado da
pele e atua como anti-
inflamatório, emoliente
e repelente de inseto.**

ANDIROBA

Carapa guianensis
Aubl.

CRAJIRU / PARIRI

Fridericia chica

**Atuam como
cicatrizantes, anti-
inflamatórios e
antissépticos tópicos.**

CRAJIRU / PARIRI

Fridericia chica

